

BINAR OPPOZITSİYALARNING INGLIZ FOLKLORIDAGI AHAMIYATI XUSUSIDA

Yusupova Omina Muxammadzoir qizi
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17630612>

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz folklori matnlarining chuqur strukturasi tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, ulardagi binar oppozitsiyalar, ya'ni ikki xil, qarama-qarshi juftliklarning o'rni va ahamiyatini yoritadi. Bunda strukturalizm nazariyasiga asoslanib, binarizm nafaqat matnni tashkil etuvchi omil, balki jamiyatning axloqiy, ijtimoiy hamda madaniy qadriyatlarini kodlash, ularni avloddan avlodga uzatish vositasi ekanligi ta'kidlanadi. Shuningdek, mazkur maqolada binar oppozitsiyalar ingliz folklorida konfliktni yaratish, syujetni rivojlantirish va tinglovchiga dunyoning tuzilishi hamda uning axloqiy chegaralarini tushuntirishda hal qiluvchi rol o'ynashi yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ingliz folklori, xalq og'zaki ijodi, strukturalizm, oppozitsiya, mifologiya, ertak, afsona va balladalar.

Kirish

Binar, ya'ni ikkilik oppozitsiyalar folklor matnlarida, xususan, mifologiya, ertak, afsona, ballada va boshqa xalq og'zaki ijodi namunalarida dunyoni idrok etish, tartiblash hamda ma'no yaratishning asosiy strukturaviy mexanizmi sifatida muhim ahamiyatga ega. Ular strukturalizm nazariyasining markaziy tushunchalaridan biri bo'lib, matnning chuqur tuzilishini va unda aks etgan madaniy qadriyatlarni ochib berishga xizmat qiladi. Yaxshi-yomon, hayot-o'lim, kun-tun, yer-osmon kabi binar oppozitsiyalar dunyoning mifik manzarasini qurishning universal asosini tashkil qiladi. Ular folklor matnlarining nafaqat tushunilishida, balki ularning yaratilishida ham fundamental rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqotda, asosan, ingliz folkloridagi binar oppozitsiyalar va ularning o'ziga xosliklari tahlil qilinadi.

Ingliz folklori, G'arbiy Yevropaning umumiy madaniy an'analari va xususan, orol millati o'ziga xosligi bilan bog'liq bo'lgan ko'plab binar oppozitsiyalar ya'ni, qarama-qarshiliklar orqali qurilgan. Bu qarama-qarshiliklar ertaklar, balladalarda, afsonalarda va xalq e'tiqodlarida chuqur aks etadi. Binar oppozitsiyalar orqali ingliz madaniyati nimani qabul qilishi (tartib, adolat, o'zlik) va nimani rad etishini (tartibsizlik, zulm, yotlik) bilish mumkin. Ingliz folklorida **yaxshi-yomon (good-evil)** qarama-qarshiligi qahramonlik dostonlari va ertaklarning asosini tashkil qiladi. Bu orqali tinglovchiga to'g'ri xatti-harakat va axloqiy qoidalar singdiriladi. Qolaversa, **adolat-zulm (justice-tyranny)** oppozitsiyasi xalqning ideal hukumat va adolatli ijtimoiy tuzum haqidagi tasavvurini aks ettirib, mazkur zulmga qarshi norozilikni ifodalashga imkon beradi.

Ingliz folkloridagi ba'zi qarama-qarshiliklar ijtimoiy va hududiy chegaralarni aniq belgilashga xizmat qiladi. Masalan, **o'z-yot (us-other)** binarizmi Angliya milliy o'zligini belgilaydi. Yotlar (bosqinchilar, yomon sehrgarlar) ko'pincha tashqi xavf sifatida tasvirlanadi, qahramon esa ingliz idealini himoya qiladi.

Yuqori sinf-quyi sinf oppozitsiyasi bo'lishiga qaramay, ko'plab ertaklar bu zidlikni hal qilish (masalan, oddiy qahramonning malikaga uylanishi) orqali ijtimoiy harakatchanlik imkoniyatini ko'rsatadi, shu bilan birga umumiy ijtimoiy tuzumning qabul qilinishini ta'minlaydi.

Aytish joizki, binar oppozitsiyalar nafaqat matnni ajratish uchun ishlatiladi, balki ular quyidagi muhim ahamiyatga ega:

1. Folklorning eng muhim funksiyalaridan biri – bu hal bo‘lmaydigan ko‘ringan qarama-qarshiliklarni hal qilishdir. Masalan, boy-kambag‘al oppozitsiyasi “kambag‘al yigitning boylikka erishishi” orqali vaqtinchalik hal qilinadi, bu esa jamiyatga umid beradi.

2. Qarama-qarshiliklarni aniq belgilash orqali tinglovchi tezda qahramon va dushmani ajrata olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

3. Shuningdek, bu oppozitsiyalar bolalar va yoshlarga dunyoni, xavfni va ijtimoiy rollarni tushunishga yordam beruvchi oddiy “qo‘llanma” vazifasini o‘taydi.

Ta’kidlash joizki, Robin Gud afsonasi – Angliya xalqining eng sevimli hikoyalaridan biri bo‘lib, u o‘zining butun ma’nosini qarama-qarshi juftliklar kurashidan oladi. *Adolat-zulm (justice-tyranny)* mazkur afsonaning markaziy oppozitsiyasi hisoblanadi. Robin Gud va uning shogirdlarining asosiy maqsadi – zulmni yengish va adolatni tiklab, kambag‘allarga yordam berish. Nottingem sherifning harakatlari, ya’ni soliqlarni oshirish, kambag‘allarni qamoqqa tashlash, ularni qiynash zulmning namunasidir.

Boyluk-qashshoqlik (rich-poor) esa afsonaning ijtimoiy-iqtisodiy asosini belgilab beradi. Robin Gud boylardan o‘g‘irlash va uni kambag‘allarga berish orqali ushbu oppozitsiyani namoyish qiladi. U ijtimoiy resurslarning adolatli taqsimlanishini ta’minlab, muvozanatni tiklashga urinadi.

O‘rmon-shahar (wilderness-civilization) hududiy oppozitsiyasi qahramonning qayerda ishlashini belgilaydi. O‘rmon Robin Gud uchun yashirinish, erkinlik va adolatli qonun o‘rnatilgan joy bo‘lsa, shahar esa rasmiy qonun, tuzoq hamda zulm joyidir. O‘rmon bu yerda buzilgan jamiyat qonunlaridan xoli yangi tartibning joyi sifatida xizmat qiladi.

Xulosa

Binar oppozitsiyalar ingliz folklorida nafaqat tushuntirish, balki tartibga solish vositasi hamdir. Ular dunyoning mifik manzarasini quradi, unda yaxshi doimo yomon ustidan g‘alaba qozonishi kerak va tartib esa tartibsizlikni boshqarishi lozim. Qolaversa, ingliz folklorida binar oppozitsiyalar nafaqat matnlarni strukturaviy jihatdan tashkil etadi, balki bu orqali madaniy qadriyatlar, ijtimoiy tartib va dunyoqarashni aks ettirish hamda mustahkamlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ularni tahlil qilish orqali, biz ingliz xalqining asrlar davomida shakllangan fundamental e’tiqod va qadriyatlari haqida chuqur tushunchaga ega bo‘lishimiz mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Barthes, Roland. *Mythologies*. Translated by Annette Lavers. Hill and Wang, 1972.
2. Dundes, Alan. *Interpreting Folklore*. Indiana University Press, 1980.
3. Holt, J. C. *Robin Hood*. Thames and Hudson, 1982.
4. Levi-Strauss, Claude. *Structural Anthropology*. 1963
5. Propp, Vladimir. *Morphology of the Folktale*. 1968
6. Simpson, Jacqueline and Roud, Steve. *A Dictionary of English Folklore*. Oxford University Press, 2000.